

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

Praktik Pengalaman Lapangan
Implementasi Al-Qur'an Metode Ummi Siswa SMP Muhammadiyah 5 Surabaya

Oleh:

Alifia Rahma Dhiyaulhaq

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

DESEMBER 2025

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Implementasi Al-Qur'an Metode Ummi

Nama : Alifia Rahma Dhiyaulhaq

NIM : 1000615

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal : 1 November 2025 s/d 1 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

_____, _____

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Implementasi Al-Qur'an Metode Ummi
Nama Pelaksana : Alifia Rahma Dhiyaulhaq
NIM : 1000615
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tanggal Pelaksanaan : 1 November 2025 s/d 1 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifia Rahma Dhiyaulhaq

NIM : 1000615

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul :

“Implementasi Al-Qur’an Metode Ummi Siswa SMP Muhammadiyah 5 Surabaya”

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 3 November 2025

Mengetahui,

(Alifia Rahma Dhiyaulhaq)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Alifia Rahma Dhiyaulhaq

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

“Implementasi Al-Qur’an Metode Ummi Siswa SMP Muhammadiyah 5 Surabaya”

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misbach Noohudin

Jabatan: Kopala Sekolah

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Surabaya, 3 November 2025

(Misbach Noohudin)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan judul “**Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Ummi di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya**” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Safwa University of Indonesia. Penulis menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan PPL hingga penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Bapak Misbach Noehrudin, S.Si., M.M.**, selaku Kepala SMP Muhammadiyah 5 Surabaya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di sekolah tersebut.
2. **Ibu Khusnun Ni'am, S.Pd., Ibu Balighotul Arofah, S.Pd., dan Ibu Fatimatuz Zahroh, S.Hum.**, selaku Guru Pamong yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses praktik mengajar.
3. Seluruh staf guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, serta siswa-siswi kelas 7 sampai dengan 9 yang telah bekerja sama dengan baik selama kegiatan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca serta pengembangan dunia pendidikan pada umumnya.

Surabaya, Desember 2025

Penulis,

Alifia Rahma Dhiyaulhaq

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan spiritualitas generasi muda, khususnya dalam kemampuan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sebagai calon pendidik dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menjadi sarana krusial untuk mengintegrasikan teori pedagogik dengan praktik di lapangan.

SMP Muhammadiyah 5 Surabaya sebagai mitra sekolah merupakan lembaga yang menitikberatkan pada penguatan literasi Al-Qur'an melalui Metode Ummi. Metode ini dipilih karena memiliki sistem penjaminan mutu yang ketat dalam hal tartil dan tajwid melalui pendekatan yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Implementasi metode ini selama masa praktik (1 November 2025 s/d 1 Desember 2025) bertujuan untuk memastikan siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah sebagai berikut:

- Mengimplementasikan pembelajaran Al-Qur'an menggunakan Metode Ummi bagi siswa SMP Muhammadiyah 5 Surabaya.
- Memenuhi persyaratan akademik kelulusan mata kuliah PPL pada Fakultas Agama Islam (FAI) Safwa University of Indonesia.
- Melatih kedisiplinan, etika, dan sikap profesional sebagai calon tenaga pendidik di lingkungan persekolahan.
- Mengembangkan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran dan praktik mengajar yang efektif.

1.3 Manfaat Kegiatan

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- Memberikan pengalaman nyata dalam menghadapi dinamika kelas saat pengajaran Al-Qur'an.

- Meningkatkan kompetensi dalam menganalisis permasalahan pembelajaran dan menentukan metode yang tepat untuk mengatasinya.

1.3.2 Bagi Sekolah (SMP Muhammadiyah 5 Surabaya)

- Membantu penguatan program Al-Qur'an Metode Ummi melalui kehadiran mahasiswa praktikan.
- Terjalannya kerja sama formal antara pihak sekolah dengan Safwa University of Indonesia dalam pengembangan pendidikan.

1.3.3 Bagi Universitas

- Mendapatkan umpan balik mengenai relevansi kurikulum bidang keilmuan yang diajarkan dengan kebutuhan di lapangan.
- Membangun jejaring kemitraan dengan instansi pendidikan luar untuk program berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PPL

2.1 Profil Satuan Pendidikan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dan berlokasi di Kota Surabaya. Sebagai institusi pendidikan Islam, sekolah ini menaruh perhatian besar pada program penguatan karakter dan literasi Al-Qur'an, salah satunya melalui penerapan Metode Ummi secara terstruktur dalam kegiatan belajar mengajar.

2.2 Identitas Pimpinan dan Guru Pamong

Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa mendapatkan bimbingan dan supervisi langsung dari pihak sekolah untuk memastikan praktik mengajar berjalan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Berikut adalah identitas Kepala Sekolah dan Guru Pamong di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya:

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Misbach Noehrudin, S.Si M.M	01-11-1974	Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5 Surabaya
2	Khusnun Ni'am, S.Pd	19-10-1981	Pembimbing I
3	Balighotul Arofah, S.Pd	10-01-1987	Pembimbing II
4	Fatimatuz Zahroh, S.Hum		Pembimbing III

2.3 Struktur Organisasi PPL di Sekolah

Pelaksanaan PPL di lokasi ini berada di bawah naungan koordinasi Fakultas Agama Islam (FAI) Safwa University of Indonesia. Mahasiswa praktikan (Alifia Rahma Dhiyaulhaq) diposisikan sebagai Guru Praktikan yang bertanggung jawab dalam mengampu mata pelajaran Al-Qur'an dengan spesifikasi Metode Ummi. Seluruh aktivitas mahasiswa, mulai dari kehadiran harian hingga praktik mengajar, dipantau melalui instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh universitas bekerja sama dengan guru pamong sekolah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Pelaksanaan praktik dimulai pada tanggal 1 November 2025 sampai dengan 1 Desember 2025. Mahasiswa menjalankan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan universitas.

3.2 Deskripsi Kegiatan Harian (Metode Ummi)

Selama masa praktik, penulis mengimplementasikan pengajaran Al-Qur'an menggunakan Metode Ummi. Berdasarkan agenda harian, kegiatan pembelajaran dilakukan secara konsisten melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Apersepsi: Kegiatan dimulai dengan salam dan doa pembuka untuk menciptakan kesiapan mental siswa. Dilanjutkan dengan muroja'ah hafalan *baidah* dan *qoribah* untuk menguatkan ingatan materi sebelumnya.
2. Penambahan Hafalan dan Pemahaman: Siswa diberikan materi hafalan surat-surat pendek yang baru. Penulis menggunakan alat peraga untuk menjelaskan bacaan jilid secara klasikal/bersama-sama maupun berkelompok.
3. Evaluasi dengan Sistem Klasikal Baca Simak: Ini merupakan inti dari metode yang diterapkan, di mana satu orang siswa membaca sementara siswa lainnya menyimak dan mengikuti tanpa suara (minimal 4 putaran). Penulis melakukan evaluasi bacaan anak satu per satu untuk memastikan akurasi tajwid dan tartil.
4. Penutup dan Motivasi: Pembelajaran diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Penulis juga memberikan motivasi serta apresiasi di akhir sesi untuk menjaga semangat belajar siswa.

3.3 Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan, pelaksanaan PPL ini mencakup beberapa capaian penting:

- Ketepatan Metode: Penggunaan sistem klasikal baca simak terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan fokus siswa dan memastikan setiap siswa mendapatkan giliran evaluasi secara adil.
- Sikap Profesional dan Etika: Penulis senantiasa menjaga kedisiplinan dan etika profesi selama berinteraksi di lingkungan sekolah.
- Pengembangan Perangkat: Penulis berhasil menyusun dan mengaplikasikan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

- Faktor Pendukung: Adanya dukungan penuh dari Guru Pamong (Bapak Khusnun Ni'am, Ibu Balighotul Arofah, dan Ibu Fatimatuz Zahroh) serta ketersediaan alat peraga Metode Ummi yang lengkap di sekolah.
- Faktor Penghambat: Keterbatasan waktu tatap muka yang menuntut efektivitas tinggi dalam setiap putaran baca simak agar seluruh siswa dapat terlayani secara maksimal

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya selama satu bulan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Metode: Penerapan Metode Ummi melalui sistem klasikal baca simak berjalan dengan efektif. Struktur pembelajaran yang terdiri dari 6 tahap (Pembukaan, Apersepsi, Pemahaman, Latihan/Simak, Penutup, dan Motivasi) membantu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan teratur.
2. Perkembangan Siswa: Penggunaan sistem simak minimal 4 putaran memungkinkan setiap siswa mendapatkan perhatian detail pada kualitas tartil dan tajwidnya, sehingga progres hafalan dan kelancaran bacaan dapat terpantau dengan baik setiap harinya.
3. Pengalaman Profesional: Kegiatan PPL ini telah memberikan pengalaman nyata bagi penulis dalam hal manajemen kelas, penyusunan perangkat pembelajaran, dan penerapan etika profesi sebagai calon guru Pendidikan Agama Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama praktik mengajar, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah: Mempertahankan konsistensi penerapan sistem klasikal baca simak dan terus mendukung pengembangan kompetensi guru Al-Qur'an agar kualitas bacaan siswa tetap terjaga sesuai standar Metode Ummi.
2. Bagi Mahasiswa Selanjutnya: Diharapkan dapat lebih inovatif dalam memberikan motivasi di akhir sesi agar siswa tetap antusias meskipun menghadapi materi yang berulang setiap harinya.
3. Bagi Universitas: Terus menjalin kerja sama yang erat dengan sekolah-sekolah mitra yang memiliki program keagamaan unggulan seperti di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya guna meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Safwa University of Indonesia. (2025). *Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Tahun Akademik 2024-2025*. Surabaya: Yayasan Cahaya Ilmu Safwa.

Umami Foundation. (2011). *Pedoman Organisasi Sistem Manajemen Mutu Umami: Model Pembelajaran Al-Qur'an Metode Umami*. Surabaya: Umami Foundation.

LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI KEGIATAN

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA**

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
----	------------------	----------------	----------------	-------

1	Khusnun Ni'am, S.Pd	Alifia Rahma Dhiyaulhaq	BTA (Baca Tulis AlQur'an)	VII
---	---------------------	----------------------------	------------------------------	-----

2	Fatimatuz Zahroh, S.Hum	Alifia Rahma Dhiyaulhaq	BTA (Baca Tulis AlQur'an)	VII
---	-------------------------	----------------------------	------------------------------	-----

3

TAHUN 2025

Nama Madrasah/Sekolah : SMP Muhammadiyah 5 Surabaya

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kuli tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan : SMP Muhammadiyah 5 Surabaya

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *									
			5/11	7/11	12/11	17/11	19/11	21/11				
1	Alifia Rahma Dhiyaulhaq	1000615	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir				

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Surabaya, 3 November 2025

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pamong/Pembimbing

Khusnun Niam, S.Pd

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Alifia Rahma Dhiyaulhaq
 NIM : 1000615
 Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL : SMP Muhammadiyah 5 Surabaya

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	5/11/25 (Rabu)	Mengajar Alur'an Metode Ummi dengan rangkaian sebagai berikut :	
2.	7/11/25 (Jumat)	Salam, Doa, Pembuka, Apersepsi Muroja'ah Hafalan Baidah 8 Coribah, Menambah hafalan	
3.	12/11/25 (Rabu)	surat pendek, Membaca silid di peraga secara bersama-sama, berkelompok, kemudian	
4.	17/11/25 (Senin)	evaluasi bacaan anak satu-per satu dengan sistem klasikal baca simak (satu orang membaca	
5.	19/11/25 (Rabu)	dan yang lainnya menyimak dan mengikuti tanpa bersuara) sampai minimal 4 putaran, lalu	
6.	21/11/25 (Jumat)	penutupan (do'a Kafaratul Majelis) dan memberi motivasi serta apresiasi di akhir pembelajaran.	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
dst			

Surabaya, 3 Nov 2025

Mistach Nochrudin